

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№7 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМУНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

DAULETKHAN YERKEGUL, BAATARTSOGT OYUNGERELB, MUHASHEVA NAZYM ERKINOVNA, UTEUBAYEVA GULZADA ZHAKSYLYKOVNA (KAZAKHSTAN) EXPLORING THE ANTIOXIDANT AND ANTICANCER POTENTIAL OF TRADITIONAL MEDICINAL PLANT FORMULATION.....	6
ABDRAMANOVA AIGERYM ASYLKHANDOVA, ADEEVA MASROOR, DZHAKUPOVA ZHANAT YERIKOVNA (SHYMKENT, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) CLOSING THE GAPS: INDIA'S MULTIFACETED APPROACH TO TACKLE TB.....	11
БАЗАРОВА АЙГЕРИМ БЕРИКОВНА, АБДУМОМИНОВА НИГОРА ДАНИЯРОВНА, ЕСЕТОВА АЙНУР АМИРХАНОВНА, ПОЛУКЧИ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ЕРКЕБАЕВА САЛТАНАТ КАЛДЫБЕКОВНА, ЖАРКИНБЕКОВА НАЗИРА АСАНОВНА (ШЫМКЕНТ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТИКОЛИНА (НЕЙРОЦИТИН®) У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	15
БЕКБУЛАТОВА САЛТАНАТ БЕКЖАНҚИЗИ; ЖАРКЫНБЕК АЙДАНА МЕДЕТБЕКҚЫЗЫ, ЖАРКИНБЕКОВА НАЗИРА АСАНОВНА, САДЫКОВА ЛАУРА АЙТЖАНОВНА (Г.ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН) ИНТЕГРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОГЕННОЙ ДЕПРЕССИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.....	21
ПОВОЛОЦКАЯ Н.В., ШКАТОВА Е.Ю., КУТДУСОВ Х.М., РОДИОНОВА В.В. (РОССИЯ, ИЖЕВСК) КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФАКТОРАМИ РИСКАМИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.....	27
СТАРОДУБОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, АБДИКАРИМОВ САБИРЖАН ТОКТОСУНОВИЧ (БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН) ПРОБЛЕМЫ КОРИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	34
RUSTAMOVA LALA ISLAN, KULIYEVA ZEMFIRA MENDI, MAMMADOVA NAILA OQTAY, HEYDAROVA FARIDA HAFIZ, ISAYEVA MENRIBAN MUSA, BABAYEVA SEVINDJ FIKRAT, MANAFOV PARVIN GALIB (BAKU, AZERBAIJAN) MONITORING THE CIRCULATION OF SOME SEROTYPES OF NON-POLIOENTEROVIRUSES IN THE ENVIRONMENT.....	41
Д.К. БЕРИКОВА, Г.Қ. ТІЛЕПБЕРГЕН, М.Н. ӘУЕСХАН, А.К. АҚШАЛОВА (АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ.....	48
ТЕМИРОВ НЕМАТ МОЙДУНОВИЧ, ТЕМИРОВА ВАЗИРА НЕМАТОВНА, ЧОЛПОНКУЛОВА БЕРМЕТ МУРАДИЛЛАЕВНА, САТЫВАЛДИЕВА ДААНАГУЛ БАКТЫБАЕВНА, ИСАКУЛОВА ФЕРУЗА ОДИЛЖАНОВНА (ЖАЛАЛ-АБАД КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУППЫ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ №8, ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ ГОРОДА ЖАЛАЛ-АБАД ЗА 2023 ГОД.....	55
РАХМЕТОВА КУМЫС УСЕНОВНА, РАХМЕТОВ НУРЛАН РАХМЕТОВИЧ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН.) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	62
М.Н. ӘУЕСБЕК, Д.К. БЕРИКОВА, Г.Қ. ТІЛЕПБЕРГЕН, И.Н. АХМЕТОВА (АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.....	64
ДОСБЕРДИЕВА ГУЛБАНУ ТУРМАХАНОВНА, КАШАФУТДИНОВА ГУЛЬЖАХАН ТЕМИРБУЛАТОВНА, (Г.АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ.....	71
ЕЛАГИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, БЕКТЕМИРОВ АКИМ РУСТЕМОВИЧ, ЛАХНО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА (Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РОССИЯ) КАК НАУЧИТЬСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕД?.....	77
RAKHIMBAEVA GULNORA SATTAROVNA., OKHUNOVA DIYORAKHON ALISHER KIZI (TASHKENT UZBEKISTAN) NEUROTROPHIC FACTORS: PATHOGENETIC ROLE AND DIAGNOSTIC VALUE IN THE DEVELOPMENT OF PARKINSON'S DISEASE.....	84
ИГЕНБЕКОВА АДИНА ТӨЛТАЙҚЫЗЫ, ЖИРЕНБАЕВА АЛИЯ МАРАТОВНА, ЛАРЮШИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, ХАМИТОВА ИНДИРА МЫКТЫЕВНА, КАМЫШАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (Г.КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ЛИМФОМА ДУОДЕНАЛЬНОГО ТИПА.....	91